

O'QITUVCHI NUTQIDA LEKSIK VA STILISTIK XATOLAR TAHLILI

Odinaxon Mirzaazizova Akbarxon qizi

omirzaazizova@gmail.com

Ilmiy rahbar: Qodirjon Mo'ydinov Abdurasulovich, CHDPU O'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti.

Annotatsiya: O'qituvchi so'z tanlovi, ifoda uslubi, ohang va grammatik tuzilishga e'tibor qaratmasa, darsning emotsional va mantiqiy ta'siri pasayadi. Mazkur maqolada o'qituvchilarning nutqida uchraydigan leksik va stilistik xatolar tahlil qilingan hamda ularni bartaraf etish yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: So'z tanlovi, estetik did, leksik xatolar, mantiqiy izchillik.

Аннотация: Если учитель не уделяет должного внимания выбору слов, стилю речи, тону и грамматической структуре, эмоциональное и логическое воздействие урока снижается. В данной статье анализируются лексические и стилистические ошибки, встречающиеся в речи учителей, и предлагаются способы их устранения.

Ключевые слова: выбор слов, эстетический вкус, лексические ошибки, логическая последовательность

Abstract: If the teacher does not pay attention to the choice of words, style of expression, tone and grammatical structure, the emotional and logical impact of the lesson will decrease. This article analyzes the lexical and stylistic errors that occur in the speech of teachers and highlights ways to eliminate them.

Keywords: Word choice, aesthetic taste, lexical errors, logical consistency.

Bugungi ta'lim jarayonida o'qituvchi shaxsiga qo'yilayotgan talablar qatorida uning nutq madaniyati alohida o'rin tutadi. O'qituvchi nutqi — bu nafaqat bilimni yetkazish vositasi, balki o'quvchilarning fikrlash madaniyatini, estetik didini va nutqiy malakasini shakllantiruvchi omildir. Shuning uchun ham o'qituvchining nutqida uchraydigan leksik va stilistik xatolar ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [1;78].

1. O'qituvchi nutqidagi leksik xatolar mohiyati va tahlili

Leksik xatolar deganda so'zlarning ma'nosini noto'g'ri qo'llash, ma'nodosh so'zlarni o'rinli ishlatmaslik, ortiqcha so'zbozlik yoki tildan tashqari unsurlardan foydalanish tushuniladi [2;45]. O'qituvchining so'z boyligi va leksik sezgirligi past bo'lsa, uning nutqida quyidagi holatlar uchraydi:

Ma'nodosh so'zlarni chalkashtirish: masalan, “qulay sharoit” o'rniga “yaxshi sharoit” deyish nutqni oddiylashtiradi.

So'z takrori: “Dars jarayonida darsni yaxshi olib bordik” kabi ortiqcha so'zlar nutqning silliqligiga putur yetkazadi.

Aniqlik yetishmasligi: o'qituvchi so'z tanlashda umumiy so'zlardan foydalanganda fikr aniqligi yo'qoladi (“narsa”, “shu joy”, “mana bu narsa” kabi).

Leksik xatolarga misollar:

1. Bolalar, bu rasmni **qaranglar**. Bolalar, bu rasmga **e'tibor beringlar**. “Qaranglar” buyruq ohangda, “e'tibor beringlar” esa tarbiyaviyroq.

2. Bolalar, bugun **tashabbusni ko'rsatishimiz** kerak. Bolalar, bugun **tashabbuskor bo'lishimiz** kerak.

3. Darsda chuqur **tahlil qilib chiqamiz**. Darsda chuqur **tahlil qilamiz**. “... qilib chiqamiz” ortiqcha so'z qo'llash.

3 “Endi, demak, keyin...” kabi ortiqcha kirish so'zlar. Kerakli joyda, aniq mantiq bilan qo'llash.

4. Bu so'zni **qayta-qayta** aytish kerak emas. Bu so'zni **qayta** aytish kerak emas. Takror so'zlar nutqni og'irlashtiradi.

5. “Bu masalada men **pozitsiyamni ifodalayman**.” “Bu masalada o'z **fikrimni bildiraman**.” Rus tilidan to'g'ridan-to'g'ri tarjima.

6. “Bu **narsani aniq qilib aytib o'tamiz**.” “Bu **fikrni aniq aytamiz**.” “... qilib aytib o'tmoq” — leksik ortiqchalik.

Stilistik (uslubiy) xatolarga misollar

1. Bolalar, darsimiz **hozir boshlanayotgan vaqt**. Bolalar, darsimiz **hozir boshlanadi**. Ortiqcha so'zlar nutqni cho'zadi.

2. Sizlarga **bir narsani gapirib o'tmoqchiman**. Sizlarga **bir fikrni aytmoqchiman**. “Narsa” so'zi ma'nosiz umumlashtiruvchi so'z.

3. Darsimizni boshlaylik, demak, boshlaymiz. Darsimizni boshlaymiz. Bir fikrni ikki marta aytish.

4. “Bu mavzuni o'rganishimiz juda qiziq.” “Bu mavzuni o'rganish juda qiziqarli.” “Qiziq” va “qiziqarli” uslubiy farqli: ikkinchisi ilmiy uslubga mos.

5. “Men sizlarga **bu narsani aytgan edim-ku!**” “Men **bu fikrni ilgari ham aytgandim**.” His-tuyg'uli ohang (ku!) uslubiy jihatdan noo'rin.

Bunday xatolar o'qituvchi nutqining ta'sirchanligini kamaytiradi, o'quvchilarda til madaniyatiga befarqlik uyg'otadi. Shuning uchun o'qituvchi har bir so'zning ma'nosini to'g'ri anglab, kontekstga mos qo'llashi lozim.

O'qituvchi nutqidagi stilistik xatolar va ularning sabablari: Stilistik xatolar — bu nutq uslubiga mos kelmagan, mantiqiy izchillikni buzuvchi yoki ifoda silliqqligini yo'qotuvchi holatlardir [4]. O'qituvchi nutqida ko'p uchraydigan stilistik xatolarning asosiy turlari quyidagilardir:

1. Uslubiy nomuvofiqlik: rasmiy dars paytida so'zlashuv uslubidagi ifodalardan foydalanish.

Masalan: “Bolalar, bu narsa judayam zo'r chiqdi!” — bunday ohang rasmiy dars uchun noo'rin.

2. Ortiqcha so'zbozlik : “Bu masalaga alohida, juda alohida e'tibor beramiz” kabi jumlar uslubni buzadi.

3. Mantiqiy izchillikning yo'qligi: Fikrlar ketma-ketligi aniqlik va ravshanlik talab qiladi.

4. Emotsional haddan ziyodlik: juda ko'p undovlar yoki hissiy so'zlar nutqning ilmiy-tarbiyaviy qimmatini kamaytiradi.

Stilistik xatolar ko'pincha tayyorlanmagan nutq, e'tiborsizlik yoki o'z so'zini nazorat qilmaslikdan kelib chiqadi. O'qituvchi nutqining uslubiy tozaligi uning umumiy madaniy darajasini belgilaydi [2;78].

Leksik va stilistik xatolarni bartaraf etish yo'llari

O'qituvchi nutq madaniyatini rivojlantirish uzluksiz jarayondir. Quyidagi amaliy choralar bu borada samarali natija beradi:

1. O'z nutqini tahlil qilish: o'qituvchi o'z darslarini yozib olib (audio yoki video shaklda) tahlil qilishi foydali. Bu orqali so'z tanlashdagi kamchiliklar aniqlanadi.

2. So'z boyligini kengaytirish: har kuni yangi so'zlarni o'rganish, sinonimik qatlamni faol nutqqa kiritish tavsiya etiladi.

3. Badiiy va ilmiy adabiyot o'qish: adabiy tilning boy ifoda imkoniyatlarini o'rganish nutqni silliqqlashtiradi.

4. Uslubiy sezgirlikni oshirish: turli uslublarda (rasmiy, ilmiy, so'zlashuv) matn yozish mashqlari bajarish.

5. Nutq etikasi va ohangni nazorat qilish: dars jarayonida muomala madaniyatiga rioya qilish.

O'qituvchi nutqidagi leksik va stilistik xatolar uning kasbiy muvaffaqiyatiga, dars sifatiga va o'quvchilarning nutq madaniyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Har bir pedagog o'z nutqini tahlil qilish, so'z boyligini oshirish va uslubiy tozalikka e'tibor berish orqali bu kamchiliklarni kamaytirishi mumkin. Shunday o'qituvchilargina

o'quvchilar uchun nafaqat bilim manbai, balki nutq madaniyatining namunasi bo'la oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madayev O. O'zbek tili stilistikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Rafiqova D. Pedagogik muloqot va nutq madaniyati. – T.: Fan va texnologiya, 2021.
3. Yo'ldoshev M. Nutq psixologiyasi va muloqot madaniyati. – Samarqand, 2019.
4. Internet manbalar: ziyonet.uz, eduportal.uz, library.uz